

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

УДК 378.147:811

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18320093>

**Онлайн-платформи як засіб розвитку професійної лексичної
компетентності студентів при вивченні іноземної мови за професійним
спрямуванням**

Мосій Ірина Михайлівна

старший викладач кафедри іноземних мов, Навчально-науковий інститут
бізнесу, менеджменту та маркетингу (ННІ БММ), Національний лісотехнічний
університет України,

79057, Україна, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105,

<https://orcid.org/0000-0002-5637-9799>

Чаплик Ольга Андріївна

старший викладач кафедри іноземних мов, Навчально-науковий інститут
бізнесу, менеджменту та маркетингу (ННІ БММ), Національний лісотехнічний
університет України,

79057, Україна, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105,

<https://orcid.org/0009-0007-3426-7968>

Штангрет Ганна Зіновіївна

старший викладач кафедри іноземних мов, Навчально-науковий інститут
бізнесу, менеджменту та маркетингу (ННІ БММ), Національний лісотехнічний
університет України,

79057, Україна, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105,

<https://orcid.org/0000-0002-9481-267X>

Прийнято: 05.01.2026 | Опубліковано: 20.01.2026

***Анотація:** Ефективне володіння професійною лексикою іноземної мови є необхідним складником конкурентоспроможності здобувачів вищої освіти на сучасному ринку праці. Проте традиційні методи навчання не завжди забезпечують достатній рівень мотивації, активної залученості та стійкого засвоєння фахової лексики. Метою статті було теоретично обґрунтувати використання онлайн-платформ у розвитку професійної лексичної компетенції здобувачів вищої освіти під час вивчення іноземної мови. Для досягнення поставленої мети було використано комплекс загальнонаукових методів, а саме аналіз і синтез наукової літератури, систематизація теоретичних положень, узагальнення отриманих даних для формулювання обґрунтованих висновків. У результаті проведеного дослідження було з'ясовано, що лексична компетентність є мовною основою професійно-комунікативної компетентності, з якою вона перебуває в тісному взаємозв'язку й утворює динамічну єдність. Основними складниками лексичної компетентності здобувачів вищої освіти було визначено лексичні знання, що охоплюють звукову та графічну форми слів загальної і фахової лексики, навички, які включають рецептивні та репродуктивні вміння використання лексичних одиниць та усвідомленість, що передбачає свідоме фіксування, розпізнавання і вживання лексичних одиниць. Незважаючи на те, що оволодіння іноземною лексикою та формування умінь її використання в мовленні визнаються одним із пріоритетних завдань вищої освіти, саме процес формування лексичної компетентності залишається одним із найбільш складних для здобувачів. У зв'язку з цим викладачі повинні створювати умови для ефективного опанування й оновлення професійної термінології, її інтеграції в освітній процес і практичного застосування. Одним із ефективних способів є використання цифрових технологій, зокрема мобільних додатків та онлайн-сервісів.*

Розглянуто основні приклади онлайн-платформ для вивчення іноземних мов, зокрема Busuu, Drops, LingQ, Preply, Duolingo, Ling App, uTalk та Quizlet. З'ясовано, що всі вони демонструють різноманітні підходи до засвоєння іноземної лексики від інтерактивних вправ і повторення за допомогою карток до комунікативних завдань і занять із носіями мови в режимі онлайн. Зроблено висновок, що використання онлайн-платформ є ефективним засобом формування професійної лексичної компетентності здобувачів освіти, оскільки вони забезпечують інтерактивне та індивідуалізоване опанування лексики, сприяють активному застосуванню професійних термінів у комунікативних ситуаціях, підвищують мотивацію до навчання та дозволяють поєднувати теоретичні знання з практичними навичками. Проте для ефективного використання онлайн-платформ необхідно враховувати педагогічні умови, а саме: ретельний добір ресурсів і завдань за рівнем та професійною спрямованістю здобувачів освіти, організацію контролю і зворотного зв'язку, а також розвиток навичок самостійної роботи та мотивації до регулярного використання платформ.

Ключові слова: вища освіта, цифрові технології, іншомовна комунікативна компетентність, професійна термінологія, індивідуалізація навчання.

Online platforms as a means of developing professional lexical competence of students when studying a foreign language for specific purposes

Mosiy Iryna

Senior Lecturer of the Foreign Languages Department, National Institute of Business, Management and Marketing, Ukrainian National Forestry University,
79057, Ukraine, Lviv, 105 General Chuprynky St.,

<https://orcid.org/0000-0002-5637-9799>

Chaplyk Olga

Senior Lecturer of the Foreign Languages Department, National Institute of Business,
Management and Marketing, Ukrainian National Forestry University,
79057, Ukraine, Lviv, 105 General Chuprynyk St.,
<https://orcid.org/0009-0007-3426-7968>

Shtanhret Hanna

Senior Lecturer of the Foreign Languages Department, National Institute of Business,
Management and Marketing, Ukrainian National Forestry University,
79057, Ukraine, Lviv, 105 General Chuprynyk St.,
<https://orcid.org/0000-0002-9481-267X>

Abstract: *Effective mastery of professional vocabulary in a foreign language is an essential component of the competitiveness of higher education students in the modern labor market. However, traditional teaching methods do not always ensure a sufficient level of motivation, active engagement, and sustainable acquisition of professional vocabulary. The purpose of this article was to theoretically substantiate the use of online platforms in the development of professional lexical competence of higher education students in the process of foreign language learning. To achieve this aim, a set of general scientific methods was employed, including the analysis and synthesis of scholarly literature, systematization of theoretical concepts, and generalization of the obtained data for formulating well-grounded conclusions. As a result of the study, it was determined that lexical competence constitutes the linguistic foundation of professional communicative competence, with which it is closely interconnected, forming a dynamic unity. The main components of lexical competence of higher education students were identified as lexical knowledge, encompassing the phonetic and graphic forms of general and professional vocabulary; skills, which include receptive and productive abilities to use lexical units; and awareness, which*

involves the conscious fixation, recognition, and use of lexical items. Despite the fact that mastering foreign language vocabulary and developing skills for its use in speech are recognized as priority tasks of higher education, the process of forming lexical competence remains one of the most challenging for students. In this regard, instructors must create conditions for the effective acquisition and continuous updating of professional terminology, its integration into the educational process, and its practical application. One of the effective ways to achieve this goal is the use of digital technologies, in particular mobile applications and online services. The article examines key examples of online platforms for foreign language learning, including Busuu, Drops, LingQ, Preply, Duolingo, Ling App, uTalk, and Quizlet. It was found that these platforms demonstrate diverse approaches to foreign vocabulary acquisition, ranging from interactive exercises and flashcard-based repetition to communicative tasks and online sessions with native speakers. The study concludes that the use of online platforms is an effective means of developing professional lexical competence of students, as they provide interactive and individualized vocabulary learning, promote the active use of professional terminology in communicative situations, increase learning motivation, and enable the integration of theoretical knowledge with practical skills. However, for the effective implementation of online platforms, it is necessary to consider specific pedagogical conditions, including the careful selection of resources and tasks according to students' proficiency levels and professional orientation, the organization of monitoring and feedback, as well as the development of learners' autonomous study skills and motivation for regular platform use.

Keywords: *higher education, digital technologies, foreign language communicative competence, professional terminology, individualization of learning.*

Постановка проблеми. Сучасний рівень розвитку освіти та мінливість ринку праці зумовлюють необхідність підготовки фахівців, здатних ефективно

використовувати іноземні мови в професійній діяльності. Саме тому їх вивчення в закладах вищої освіти (ЗВО) спрямоване на формування іншомовної професійної компетентності, визначальним компонентом якої є лексична компетентність. Попри свою теоретичну обґрунтованість і тривале використання, традиційні підходи до викладання іноземних мов не завжди забезпечують стійку мотивацію здобувачів освіти до освітнього процесу. Досить часто таким підходам бракує динамічних і захопливих елементів, необхідних для підтримки інтересу до навчання й ефективності засвоєння нових знань. У цьому контексті впровадження інноваційних методик, зокрема цифрових технологій та онлайн-платформ, постає доцільним засобом активізації навчальної взаємодії і створення ефекту мовленнєвого занурення. Вони сприяють індивідуалізації навчання, дозволяють інтегрувати різні форми діяльності від читання та аудіювання до письма й усного мовлення. Тому дослідження ефективності використання онлайн-платформ у формуванні професійної лексичної компетентності здобувачів освіти є надзвичайно актуальним, оскільки відповідає сучасним вимогам вищої освіти та ринку праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика застосування різноманітних цифрових технологій у процесі навчання іноземних мов стала предметом ґрунтовних досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Серед них варто відзначити Л. Левицьку та В. Сіренко, які присвятили свою статтю аналізу доцільності застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у вивченні мов [1], Н. Дячок, яка розглянула роль ІКТ у розвитку комунікативних, лексичних, граматичних і соціальних компетентностей майбутніх фахівців [2], а також О. Юмачікову, яка описала основні інноваційні методи для формування іншомовної компетентності здобувачів освіти [3].

Зарубіжні дослідження, зокрема стаття Й. Іраві та А. Мальмір, доводять ефективність використання цифрових лексичних інструментів, зокрема

електронних словників, додатків для роботи з електронними картками та спеціалізованих лексичних застосунків, у покращенні знань здобувачів освіти [4]. У праці Р. Аль-Джарф продемонстровано, що для ефективного вивчення іноземних мов, зокрема в умовах цифрового освітнього середовища, викладачі можуть використовувати різноманітні онлайн-завдання та цифрові інструменти (мобільні додатки, електронні картки, подкасти, онлайн-словники та інтерактивні платформи), забезпечуючи індивідуальну або групову роботу й активну взаємодію здобувачів освіти [5].

У свою чергу Л. Горбатюк, Н. Кравченко, Г. Алексеева і Т. Розумна обґрунтували актуальність використання мобільних додатків для підвищення рівня лексичної компетентності здобувачів вищої освіти [6]. Окремі приклади онлайн-ресурсів були розглянуті Є. Костик [7], Н. Гостіщевою, Т. Харченко, Ю. Надольською [8], С. Кім, Дж. Шим [9]. У статті М. Кесслер, С. Ловен і Т. Гоннулал представили результати порівняльного аналізу ефективності декількох онлайн-платформ (Babbel та Duolingo), зосередивши увагу на їхньому впливі на рівень залученості здобувачів освіти й ефективність формування мовленнєвих навичок [10].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У більшості наукових праць розглядаються загальні дидактичні можливості інформаційно-комунікаційних технологій, їхній вплив на мотивацію здобувачів освіти, розвиток комунікативної компетентності й оптимізацію навчального процесу загалом. Водночас поза належною увагою залишається питання цілеспрямованого розвитку професійної лексичної компетентності студентів у межах іншомовної підготовки за професійним спрямуванням. Недостатньо дослідженими залишаються особливості використання онлайн-платформ саме як інструментів формування й активізації фахової лексики, зокрема з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності здобувачів освіти. Тому ця стаття покликана обґрунтувати дидактичний потенціал цифрових ресурсів у процесі

розвитку професійної лексичної компетентності і визначити ефективні шляхи їх використання під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті – теоретично обґрунтувати використання онлайн-платформ у розвитку професійної лексичної компетентності здобувачів вищої освіти під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням.

Завдання статті:

1. Визначити сутність і структуру професійної лексичної компетентності в контексті іншомовної комунікативної компетентності.
2. Охарактеризувати дидактичні можливості та функціональні особливості сучасних онлайн-платформ у вивченні іноземних мов.
3. Визначити педагогічні умови ефективного застосування онлайн-ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Лексична компетентність є мовною основою професійно-комунікативної компетентності, з якою вона перебуває в тісному взаємозв'язку й утворює динамічну єдність. У наукових джерелах подано чимало визначень поняття «лексична компетентність», які, взаємодоповнюючи одне одного, акцентують увагу на різних її характеристиках. Так, О. Полянiчко трактує лексичну компетентність як здатність особистості, що ґрунтується на лексичних знаннях, навичках і вміннях, а також на індивідуальному мовному та мовленнєвому досвіді, встановлювати контекстуальне значення слова, зіставляти обсяг його значення у двох мовах, усвідомлювати семантичну структуру слова та виокремлювати національно специфічні компоненти його значення [11, с. 144].

Найбільш повне визначення поняття «лексична компетентність» надано Л. Горбатюк, Н. Кравченко та Г. Алексеєвою. Лексична компетентність розглядається ними як здатність індивіда використовувати свої лексичні знання для оперативного добору слів із активного словникового запасу відповідно до

конкретного мовного завдання, доречно застосовувати вирази, прислів'я, приказки та фразеологічні звороти в межах професійної діяльності, підтримувати на належному рівні сформовані лексичні навички та здійснювати постійний контроль за лексичним наповненням мовлення [6, с. 52].

Загалом, ця компетентність розвивається в процесі комунікативної діяльності здобувачів освіти, тоді як комунікативна компетентність удосконалюється паралельно зі становленням лексичної, що свідчить про їх взаємозалежне формування. У зв'язку з цим зміст навчання іноземної мови у ЗВО має орієнтуватися на формування іншомовної комунікативної компетентності студентів з урахуванням специфіки їхньої майбутньої професійної діяльності.

Основні складники лексичної компетентності здобувачів вищої освіти узагальнено на рисунку 1.

Рисунок 1

Складники лексичної компетентності

Джерело: удосконалено авторами на основі [12].

Незважаючи на те, що оволодіння іншомовною лексикою та формування умінь її використання в мовленні визнаються одним із пріоритетних завдань ЗВО, саме процес формування лексичної компетентності залишається одним із найбільш складних для здобувачів освіти. Це зумовлено, зокрема, недостатнім усвідомленням ними потреби в тривалій, систематичній і цілеспрямованій роботі з лексичним матеріалом, а також обмеженим рівнем сформованості навичок самостійної навчальної діяльності. У зв'язку з цим викладачі мають створювати відповідні педагогічні умови для ефективного опанування професійної термінології, її регулярного оновлення, інтеграції в освітній процес і подальшого практичного застосування. Одним із дієвих шляхів формування таких сприятливих умов під час вивчення іноземних мов є активне використання цифрових технологій, зокрема мобільних додатків та онлайн-сервісів.

У сучасному цифровому освітньому просторі наявний широкий спектр мобільних застосунків, які доступні для завантаження через Google Play та App Store на безкоштовній і платній основі. Окрім цього, мобільні додатки постійно оновлюються, вдосконалюються, модифікуються, а також регулярно з'являються нові програмні продукти. Доцільність використання мобільних застосунків для вивчення іноземних мов в освітньому процесі підтверджується тим фактом, що у квітні 2022 року Міністерство освіти і науки України на офіційному вебсайті оприлюднило рекомендований перелік таких мобільних ресурсів, серед яких були відзначені Busuu, Drops, LingQ, Preply, Duolingo, Ling App та uTalk, що відрізняються функціональними можливостями, методичними підходами та спектром мов доступних для опанування [13]. Зокрема, Busuu та Drops орієнтовані на систематичне засвоєння лексичного матеріалу з використанням коротких інтерактивних вправ, що сприяють ефективному запам'ятовуванню слів і словосполучень. LingQ є онлайн-ресурсом із розширеною бібліотекою автентичних аудіо- та текстових матеріалів і надає

користувачам інструменти для вивчення 24 іноземних мов шляхом контекстного опрацювання лексики. Платформа Preply функціонує як освітній сервіс, що поєднує студентів і викладачів із різних країн, забезпечуючи можливості індивідуального навчання, зокрема з іноземних мов за професійним спрямуванням. У свою чергу, Duolingo та Ling App використовують елементи гейміфікації, адаптивного навчання і поетапного ускладнення завдань, що сприяє підвищенню мотивації здобувачів освіти. При цьому Ling App пропонує понад 60 мовних курсів [10]. Особливої уваги заслуговує застосунок uTalk, який забезпечує можливість вивчення більш ніж 140 мов і зосереджується на формуванні практичних мовленнєвих навичок, зокрема активного словникового запасу, через повторення, аудіотренування та комунікативно орієнтовані завдання.

Слід зауважити, що процес оволодіння лексикою традиційно охоплює чотири базові етапи: сприйняття словоформи, усвідомлення значення слова, його закріплення в пам'яті та подальше використання в мовленні. Водночас цей процес не обмежується лише зазначеними кроками, оскільки слова функціонують виключно в контексті. Це зумовлює необхідність урахування низки додаткових чинників, зокрема культурних, когнітивних, психолінгвістичних, граматичних і текстових аспектів. У цьому контексті сучасні онлайн-платформи створюють сприятливі умови для комплексної реалізації всіх етапів формування лексичної компетентності. Яскравим прикладом є онлайн-сервіс Quizlet, який поєднує мультимодальні засоби подання лексичного матеріалу з інтерактивними формами навчальної діяльності. Це цифровий застосунок, в якому навчальний контент структуровано у формі наборів термінів, що дозволяє здійснювати з ними різноманітні навчальні дії, зокрема опрацьовувати лексику у форматі флешкарт, засвоювати її за допомогою автоматизованих тренувальних вправ і тестових завдань, створювати та друкувати картки і списки для роботи в паперовому форматі, прослуховувати

аудіозразки правильної вимови, аналізувати візуалізовані матеріали (зокрема кольорові схеми, діаграми та карти) і користуватися низкою інших інтерактивних можливостей [8, с. 68]. Загалом сервіс Quizlet сприяє ефективному формуванню лексичної компетентності здобувачів вищої освіти завдяки сукупності своїх переваг, як-от інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та високому рівню доступності для користувачів різного віку з різним ступенем технічної підготовленості.

Високий методичний потенціал для розвитку лексичної компетентності здобувачів вищої освіти має інтерактивна навчальна платформа Kahoot, що працює за принципом навчання через гру (*game-based learning*). Вона дає змогу створювати різноманітні вікторини, до яких користувачі можуть долучатися з будь-яких пристроїв із доступом до Інтернету: планшетів, ноутбуків або смартфонів [14]. Окрім цього, завдання в Kahoot можна доповнювати фотографіями та відеофрагментами, що робить процес вивчення лексики більш наочним і залучаючим.

Онлайн-платформи для вивчення мов, такі як Coursera, Udey та edX, пропонують широкий спектр курсів англійської мови, які поєднують відеоуроки, інтерактивні вправи, тести та інші навчальні матеріали. Значною перевагою таких курсів є можливість їхньої спеціалізації. Вони можуть бути спрямовані на опанування ділової англійської, технічної лексики або іншої професійно-орієнтованої мови, що дозволяє здобувачам освіти обирати теми відповідно до своїх інтересів і професійних потреб.

Важливе значення для розвитку професійної лексичної компетентності студентів у ЗВО нині надається використанню Інтернет-ресурсів. Наприклад, інформаційні матеріали міжнародного сайту «Truck News» [15] застосовуються для ознайомлення здобувачів освіти автотранспортних спеціальностей із сучасною термінологією транспортної і логістичної сфер, розвитку навичок читання професійних текстів іноземною мовою, розширення словникового

запасу за профільною тематикою та формування здатності до аналізу та синтезу фахової інформації у контексті професійної діяльності. У цілому, залучення Інтернет-ресурсів у процес навчання англійської мови сприяє моделюванню автентичного іншомовного спілкування з носіями мови в режимі онлайн на актуальні теми. Опанування іноземної мови відбувається під час виконання навчальних завдань, запропонованих викладачем, у межах яких здобувачі освіти формують уміння розуміти загальний і детальний зміст усного та писемного мовлення, а також самостійно продукувати власні висловлювання, уникаючи механічного відтворення заучених мовних зразків. Водночас засвоєння граматичних структур і професійно орієнтованої лексики здійснюється в процесі активної мовленнєвої діяльності, що забезпечує їх функціональне використання в реальних комунікативних ситуаціях [16, с. 272].

У період стрімкого розвитку ІКТ рушійною силою інновацій в освіті стає штучний інтелект (ШІ), який забезпечує інтеграцію різних галузей знань, сприяє активній взаємодії між викладачами та здобувачами, а також відкриває нові можливості для створення, обробки, обміну й ефективного використання навчальної інформації. Різні технології і системи ШІ забезпечують можливості у викладанні іноземної мови, орієнтуючись на конкретного користувача та мету. ШІ може аналізувати великі обсяги даних, працювати, використовуючи природну мову (мовлення, аудіювання та письмо) та дотримуватися правил і мовних закономірностей [17, с. 2504]. Так, чат-боти на основі ШІ, як-от ChatGPT від Microsoft, Bard від Google, Claude від Anthropic та AppleGPT від Apple, відкривають широкі можливості для вивчення мов. Вони здатні залучати користувачів до змістовних інтелектуальних дискусій і надавати різноманітні моделі письмових завдань, сприяючи розвитку навичок усного та письмового мовлення. Ефективне використання цих інструментів у викладанні іноземних мов залежить від усвідомлення доступних технологій і розуміння того, як

педагогічні й андрагогічні підходи інтегрують їх в навчальний процес для досягнення освітніх цілей.

Важливою дидактичною перевагою всіх вище наведених онлайн-платформ є їхня здатність поєднувати різні види мовленнєвої діяльності, як-от аудіювання, читання, говоріння та письмо, в межах єдиного навчального середовища. Завдяки цьому здобувачі отримують можливість опанувати професійну лексику в контексті реальних комунікативних ситуацій, наближених до майбутньої професійної діяльності. Залучення різних цифрових засобів та онлайн-платформ у процес вивчення іноземної мови забезпечує реалізацію особистісно орієнтованого підходу, відкриває широкі можливості для диференційованого, індивідуалізованого й автономного навчання, а також стимулює впровадження інноваційних методів викладання і модернізацію традиційних форм іншомовної освіти.

Окремо варто наголосити, що навіть добре обізнаний у професійній сфері здобувач освіти може недостатньо володіти іноземною мовою, тому необхідно створювати умови для підвищення мовної компетентності. Ключову роль у цьому процесі відіграє викладач, який повинен застосовувати цікавий і різноманітний лексико-граматичний матеріал, адаптований до спеціалізації і потреб майбутніх фахівців. Для ефективного формування професійної лексичної компетентності викладачеві необхідно ретельно підбирати фахову лексику за кількома ключовими критеріями: професійною спрямованістю, відповідністю навчального матеріалу цілям курсу, практичною необхідністю та тематичною релевантністю. Відібрані лексичні одиниці повинні давати здобувачам освіти змогу виконувати різноманітні навчальні завдання, зокрема читати й обговорювати автентичні спеціальні тексти, готувати доповіді та виступати на студентських наукових конференціях. Найефективнішим засобом закріплення фахової лексики є тренувальні вправи, які мають комунікативну спрямованість, відповідають рівню знань студентів та їх практичним потребам [18, с. 77]. За

умов використання сучасних цифрових технологій та онлайн-платформ такі вправи набувають нового вигляду, адже вони стають інтерактивними, мультимодальними та більш гнучкими для індивідуальної і колективної роботи здобувачів. Враховуючи різноманіття онлайн-ресурсів основним завданням викладачів стає ретельний добір, вивчення особливостей функціонування певної платформи та формування у здобувачів освіти вміння ефективно працювати з нею. Важливими аспектами також є організація, керування та контроль процесу використання здобувачами освіти відповідного мобільного застосунку або онлайн-сервісу, а також оцінювання його педагогічної доцільності й актуальності в контексті навчальних цілей.

Висновки. У результаті проведеного дослідження можемо охарактеризувати поняття «лексична компетентність» як складову іншомовної комунікативної компетентності, що передбачає знання лексичних одиниць мови, розуміння особливостей їх семантики та сполучуваності, а також уміння адекватно і доцільно використовувати їх у різних видах мовленнєвої діяльності відповідно до комунікативної ситуації. Сформованість цієї компетентності у здобувачів вищої освіти є необхідною передумовою їх ефективної комунікації у професійному середовищі. Ключову роль у формуванні та розвитку професійної лексичної компетентності здобувачів вищої освіти відіграють сучасні цифрові технології, зокрема онлайн-платформи. Їх використання дає можливість не лише закріплювати знання лексики, але і застосовувати її у практичних комунікативних завданнях, а також сприяє розвитку самостійності й автономності майбутніх фахівців. Розглянуті приклади платформ, зокрема Busuu, Drops, LingQ, Preply, Duolingo, Ling App, uTalk та Quizlet, демонструють різноманітні підходи до засвоєння іноземної лексики від інтерактивних вправ і повторення за допомогою карток до комунікативних завдань і занять із носіями мови в онлайн-режимі. Проте, варто пам'ятати, що ефективне використання таких платформ в освітньому процесі залежить від правильного добору завдань,

врахування рівня підготовки здобувачів освіти та їхніх професійних потреб, а також від уміння викладача організувати процес роботи і контролювати засвоєння матеріалу.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на експериментальну перевірку ефективності конкретних онлайн-платформ для розвитку професійної лексичної компетентності здобувачів вищої освіти.

Список використаних джерел

1. Левицька Л., Сіренко В. Використання інформатично-цифрових технологій у процесі вивчення іноземних мов. *Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького*. 2023. № 2. С. 118–123. URL: <https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/download/4869/5122> (дата звернення: 05.01.2026).
2. Дячок Н. Використання засобів ІКТ у вивченні англійської мови як фахової. *Educological discourse*. 2025. Т. 49, № 2. С. 35–45. DOI: <https://doi.org/10.28925/2312-5829/2025.2.4> (дата звернення: 05.01.2026).
3. Юмачікова О. Інноваційні методи розвитку лексичної компетенції як однієї з основ культури професійного мовлення здобувачів аграрної вищої освіти. *Молодь і ринок*. 2024. № 7–8/227–228. С. 115–120. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2024.308747> (дата звернення: 05.01.2026).
4. Iravi Y., Malmir A. The effect of lexical tools and applications on L2 vocabulary learning: A case of English academic core words. *Innovation in Language Learning and Teaching*. 2023. Vol. 17, No. 3. P. 636–649. DOI: <https://doi.org/10.1080/17501229.2022.2102638> (дата звернення: 05.01.2026).
5. Al-Jarf R. Online vocabulary tasks for engaging and motivating EFL college students in distance learning during the pandemic and post-pandemic. *International Journal of English Language Studies (IJELS)*. 2022. Vol. 4, No. 1. P. 14–

24. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4012100 (дата звернення: 05.01.2026).

6. Горбатюк Л. В., Кравченко Н. В., Алексеева Г. М., Розумна Т. С. Мобільні додатки як засоби формування іншомовної лексичної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2019. Т. 74, № 6. С. 150-164. DOI: <https://doi.org/10.33407/itlt.v74i6.2529> (дата звернення: 05.01.2026).

7. Костик Є. Вивчення англомовної професійної лексики за допомогою онлайн-платформи WordWall. *Теоретична і дидактична філологія*. 2025. № 39. С. 35–51. DOI: <https://doi.org/10.31470/2309-1517-2025-39-35-51> (дата звернення: 05.01.2026).

8. Гостіщева Н., Харченко Т., Надольська Ю. Формування іншомовної граматичної компетентності здобувачів вищої освіти за допомогою онлайн-сервісу QUIZLET. *Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету*. 2023. № 1 (30). С. 64–72. URL: <http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/download/3182/3610> (дата звернення: 05.01.2026).

9. Kim S., Shim J., Shim J. A study on the utilization of OpenAI ChatGPT as a second language learning tool. *Journal of Multimedia Information System*. 2023. Vol. 10, No. 1. P. 79–88. URL: https://www.jmis.org/archive/view_article?pid=jmis-10-1-79 (дата звернення: 05.01.2026).

10. Kessler M., Loewen S., Gönülal T. Mobile-assisted language learning with Babbel and Duolingo: comparing L2 learning gains and user experience. *Computer Assisted Language Learning*. 2025. Vol. 38, No. 4. P. 690–714. DOI: <https://doi.org/10.1080/09588221.2023.2215294> (дата звернення: 05.01.2026).

11. Полянiчко О. Д. Компоненти змісту лексичної компетентності майбутніх учителів історії. *Закарпатські філологічні студії*. 2020. № 2 (13).

С. 143–146. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/13/part_2/31.pdf (дата звернення: 05.01.2026).

12. Цимбал С., Скрипник Н. Вивчення ставлення студентів до використання мобільних додатків та онлайн-ресурсів для вивчення іноземної мови у ЗВО. *Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія*. 2024. Т. 15, № 1. С. 111–118. URL: <https://humstudios.com.ua/web/uploads/pdf/48977-354960-1-PB.pdf> (дата звернення: 05.01.2026).

13. Мобільні застосунки для вивчення іноземних мов. *Міністерства освіти і науки України*. 2022. URL: <https://mon.gov.ua/news/mobilni-zastosunki-dlya-vivchennya-inozemnikh-mov> (дата звернення: 05.01.2026).

14. Kahoot, is it fun or unfun? Gamifying vocabulary learning to boost exam scores, engagement, and motivation / A. R. Rojabi et al. *Frontiers in Education*. 2020. Vol. 7. DOI: <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.939884> (дата звернення: 05.01.2026).

15. Truck News. URL: <https://www.trucknews.com/> (дата звернення: 05.01.2026).

16. Кощук В. Формування іншомовної професійної комунікативної компетенції у студентів автотранспортного фахового коледжу у процесі вивчення англійської мови. *Інноватика у вихованні*. 2020. № 12. С. 269–275. DOI: <https://doi.org/10.35619/iu.v1i12.316> (дата звернення: 05.01.2026).

17. Crompton H., Edmett A., Ichaporina N., Burke D. AI and English language teaching: Affordances and challenges. *British Journal of Educational Technology*. 2024. Vol. 55, No. 6. P. 2503–2529. DOI: <https://doi.org/10.1111/bjet.13460> (дата звернення: 05.01.2026).

18. Пилипюк Л. Професійно орієнтовані завдання як засіб навчання іноземній мові професійного спрямування. *Академічні студії*. 2024. № 1. С. 76–80. DOI: <https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2024.1.12> (дата звернення: 05.01.2026).